

RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS: UM DIAGNÓSTICO DA DESTINAÇÃO NA PERCEPÇÃO DOS COMERCIANTES NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB

RESIDUOS ELECTROELECTRÓNICOS: UN DIAGNÓSTICO DE DESTINO EN LA PERCEPCIÓN DE LOS COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE POMBAL-PB

ELECTRO-ELECTRONIC WASTE: A DIAGNOSIS OF DESTINATION IN THE PERCEPTION OF TRADERS IN THE MUNICIPALITY OF POMBAL-PB

Deborah Margarida Pereira Januário¹, Thais Ribeiro Luna de Melo², Eryck Allan Alves Fernandes³, Alfredina dos Santos Araújo⁴.

¹Graduação, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Brasil,
deborah.margarida.januario@gmail.com, 0009-0008-5819-254X;

²Graduação, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Brasil, thais-luuna@hotmail.com, 0009-0004-6701-8851;

³Mestrando em Sistemas Agroindustriais, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Brasil,
eryckallan21@gmail.com, 0000-0002-4295-430X;

⁴Doutora, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Brasil, alfredina@ccta.ufcg.edu.br, 0000-0002-9336-7308.

Eixo Temático 06 – Resíduos Sólidos

Modelos de coleta, transporte e destinação adequada de resíduos sólidos em comunidades rurais.

Eje Temático 06 – Residuos Sólidos

Modelos de recolección, transporte y disposición adecuada de residuos sólidos en comunidades rurales.

Thematic Axis 06 – Solid Waste

Models of collection, transportation and adequate disposal of solid waste in rural communities.

RESUMO

A Revolução Técnico-Científica e Informativa foi uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento e consumo de diversos equipamentos eletroeletrônicos que revolucionaram a comunicação com o mundo. Como consequência há uma geração acentuada de resíduos eletroeletrônicos com destaque para celulares, televisões, rádios, lâmpadas, eletrodomésticos, equipamentos de microinformática, pilhas e baterias entre outros produtos que faz parte do dia a dia da sociedade moderna. O consumo desordenado e a destinação inadequada desses resíduos, vem impulsionando as discussões referente as questões ambientais, pois a grande maioria dos mesmos são descartados de maneira incorreta junto aos resíduos domiciliares, sem dimensão dos graves problemas que podem ocasionar ao meio ambiente, uma vez que estes materiais possuem componentes altamente tóxicos como mercúrio, cádmio, arsênio, cobre, chumbo e alumínio. O descarte inadequado desses resíduos pode acarretar a contaminação do solo, reduzindo a sua fertilidade, polui os lençóis freáticos, afetando a saúde das pessoas e dos animais. Em áreas rurais, onde tem menor o acesso a serviço básico de saúde, saneamento e coleta de resíduos sólidos essa problemática se intensifica, prejudicando assim a saúde da comunidade. Dessa forma, o presente trabalho objetivou compreender como a dos Resíduos

Eletroeletrônicos (REE) tem sido abordada no perímetro urbano e rural do município de Pombal – PB junto aos comerciantes locais. Foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos científicos publicados em periódicos, anais de congresso, dissertações e livros que estruturou o conhecimento sobre o tema investigado. Posteriormente, foram realizadas entrevistas nas maiores lojas de eletroeletrônicos do município, que atendem tanto a comunidade do campo como a urbana, com o intuito de compreender como os mesmos avaliam a questão dos resíduos eletrônicos, se possuem coletores específicos para esse tipo de resíduo e qual é o destino principal desses resíduos. A partir dos dados coletados, foi possível constatar que a maioria dos empreendimentos de lojas e empresas que trabalham com eletroeletrônicos no município de Pombal – PB possuem conhecimento sobre o descarte adequado dos resíduos eletrônicos, todavia, não há sequer recebimento desses resíduos como integrantes da logística reversa por parte das empresas. Assim, o descarte inadequado dos resíduos eletrônicos predomina, contribuindo para uma série de impactos ambientais negativos.

Palavras-chave: Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, Impactos Ambientais, Logística Reversa, Saneamento básico, Políticas públicas

RESÚMEN

La Revolución Técnico-Científica e Informática fue, en gran medida, responsable del desarrollo y consumo de diversos dispositivos electrónicos que revolucionaron la comunicación global. Como resultado, se ha generado una cantidad significativa de residuos electrónicos, en particular teléfonos celulares, televisores, radios, bombillas, electrodomésticos, equipos microinformáticos, baterías y otros productos que forman parte de la vida cotidiana de la sociedad moderna. El consumo desordenado y la eliminación inadecuada de estos residuos han alimentado el debate sobre cuestiones ambientales, ya que la gran mayoría de estos residuos se eliminan incorrectamente junto con la basura doméstica, sin percatarse de los graves problemas ambientales que pueden causar, dado que estos materiales contienen componentes altamente tóxicos como mercurio, cadmio, arsénico, cobre, plomo y aluminio. La eliminación inadecuada de estos residuos puede provocar la contaminación del suelo, reduciendo su fertilidad, contaminando las aguas subterráneas y afectando la salud de las personas y los animales. En las zonas rurales, donde hay menos acceso a servicios básicos de salud, saneamiento y recolección de residuos sólidos, este problema se intensifica, perjudicando la salud de la comunidad. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo comprender cómo el problema de los residuos electrónicos (REE) ha sido abordado por las empresas locales en las áreas urbanas y rurales del municipio de Pombal, Paraíba. Se realizó una investigación bibliográfica en artículos científicos publicados en revistas, actas de congresos, disertaciones y libros, que estructuraron el conocimiento sobre el tema en investigación. Posteriormente, se realizaron entrevistas en las tiendas de electrónica más grandes del municipio, que atienden tanto a comunidades rurales como urbanas, para comprender su visión del problema de los residuos electrónicos, si cuentan con recolectores específicos para este tipo de residuos y cuál es el destino principal de estos residuos. Con base en los datos recopilados, fue posible determinar que la mayoría de las tiendas y empresas que trabajan con electrónicos en el municipio de Pombal, Paraíba, tienen conocimiento sobre la disposición adecuada de los residuos electrónicos. Sin embargo, estas empresas ni siquiera aceptan estos residuos como parte de sus procesos de logística inversa. Por lo tanto, la disposición inadecuada de los residuos electrónicos es frecuente, lo que contribuye a una serie

de impactos ambientales negativos.

Palabras clave: Equipos Eléctricos y Electrónicos, Impactos Ambientales, Logística Inversa, Saneamiento Básico, Políticas Públicas

ABSTRACT

The Technical-Scientific and Information Revolution was largely responsible for the development and consumption of various electronic devices that revolutionized global communication. As a result, there has been a significant generation of electronic waste, particularly cell phones, televisions, radios, light bulbs, appliances, microcomputer equipment, batteries, and other products that are part of everyday life in modern society. The disorderly consumption and improper disposal of this waste have fueled discussions on environmental issues, as the vast majority of this waste is improperly disposed of along with household waste, without realizing the serious environmental problems it can cause, given that these materials contain highly toxic components such as mercury, cadmium, arsenic, copper, lead, and aluminum. Improper disposal of this waste can lead to soil contamination, reducing soil fertility, polluting groundwater, and affecting the health of people and animals. In rural areas, where there is less access to basic health services, sanitation, and solid waste collection, this problem intensifies, harming the community's health. Therefore, this study aimed to understand how the issue of electronic waste (EWE) has been addressed by local businesses in the urban and rural areas of the municipality of Pombal, Paraíba. Bibliographic research was conducted on scientific articles published in journals, conference proceedings, dissertations, and books, which structured the knowledge on the topic under investigation. Subsequently, interviews were conducted in the municipality's largest electronics stores, which serve both rural and urban communities, to understand how they view the issue of electronic waste, whether they have specific collectors for this type of waste, and what the primary destination of this waste is. Based on the data collected, it was possible to determine that most stores and companies that work with electronics in the municipality of Pombal, Paraíba, are knowledgeable about proper disposal of electronic waste. However, these companies do not even accept this waste as part of their reverse logistics processes. Thus, improper disposal of electronic waste is prevalent, contributing to a series of negative environmental impacts.

Keywords: Electrical and Electronic Equipment, Environmental Impacts, Reverse Logistics, Basic Sanitation, Public Policies

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento tecnológico contribuiu consideravelmente para melhoria da qualidade de vida da humanidade, contudo, o aumento desenfreado do consumo de eletrônicos trouxeram consigo efeitos colaterais, como o aumento exponencial da geração de resíduos que conduzem a degradação ambiental (Duarte *et al.*, 2020). Segundo os autores, os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), também chamados de lixo eletrônico (e-lixo) e

lixo tecnológico, são resíduos de equipamentos eletrônicos obsoletos como os celulares, televisões, rádios, lâmpadas, pilhas, baterias, entre outros produtos que fazem parte do dia a dia da sociedade moderna. A maior parte destes resíduos são descartados de maneira incorreta junto aos resíduos orgânicos das residências, especialmente na zona rural do município, tornando-se um grande problema para a sociedade, uma vez que, dispõe de componentes altamente tóxicos como o mercúrio que é encontrado em baterias e interruptores; cádmio e arsênio que são encontrados em cabos e placas de circuito; e chumbo encontrado em monitores e televisões.

O descarte inadequado dos resíduos eletroeletrônicos afeta diretamente a água e o solo. Ao serem expostos a mudanças do tempo e desgastes natural, eles liberam substâncias tóxicas que contaminam o solo, a água e o ar, quando descartados de maneira incorreta, o solo pode sofrer com modificações em suas características físicas, como textura, cor, densidade e porosidade, ele também sofre alterações químicas, como a variação do pH, capacidades de troca de cátions, teores de matéria orgânica e macro e micronutrientes, afetando assim tanto a agricultura familiar como também a agropecuária. (Jornal da USP, 2024).

O Brasil, é um país que não possui métodos eficientes e adequados para a coleta ou tratamento dos resíduos eletrônicos, mas é considerado como o país que mais gera resíduos tecnológicos e eletrônicos na América Latina, com aproximadamente 1,5 milhão de toneladas, ficando em 7º lugar junto com a França na colocação mundial (Inovar Ambiental, 2025).

A Lei 12.305/10 que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), determinou a logística reversa como ferramenta de gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos e outros resíduos sólidos, cujos fabricantes, importadores, distribuidores e comercializadores precisam implantar e estruturar o sistema de logística reversa (Brasil, 2010). Contudo com a carência de fiscalização, a falta de incentivo para atividades de reciclagem de eletrônicos, o alto custo para implementação da logística reversa fazem com que a lei em prática seja ineficaz (Silva, 2023).

Segundo o Art. 3º Inciso XVII da Lei 12.305/2010, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos são conjuntos de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar seu volume e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos (Brasil, 2010).

Na Paraíba, considerando os setores de políticas públicas, a preocupação com o descarte inadequado de resíduos tecnológicos fez progressos desde 28 de maio de 2010, quando o Governo da Paraíba aprovou a Lei nº 9.129/2010, que cita no artigo quinto que é responsabilidade da empresa que fabrica, realiza importação ou comercializa produtos tecnológicos e eletroeletrônicos disponibilizar pontos de coleta para receber os resíduos descartados pelos consumidores (Paraíba, 2010).

Diante desta problemática, o presente trabalho possui o objetivo de avaliar como são realizados os descartes dos resíduos eletroeletrônicos no perímetro urbano e rural do município de Pombal – PB.

MATERIAIS E MÉTODOS

A primeira etapa deste estudo foi a realização de uma pesquisa bibliográfica, com revisão da literatura, através de artigos científicos publicados em periódicos, anais de congresso, dissertações e livros. De acordo com Gil (2002) essa etapa proporciona um maior conhecimento sobre o tema a ser investigado e tornando-se mais explícita a construção de hipóteses.

A segunda etapa consistiu em uma pesquisa de campo, realizando entrevista nas maiores lojas de eletroeletrônico do município de Pombal – PB, com o intuito de compreender como os mesmos avaliam a questão dos resíduos eletrônicos, se possuem coletores específicos para esse tipo de resíduo e qual é o destino principal desses resíduos. Segundo Marconi e Lakatos (2017), as pesquisas de campo dividem-se em três grandes grupos: quantitativo-descritivos, exploratórios e experimentais. Dessa forma, a presente pesquisa é classificada com exploratória, uma vez que possui caráter investigativo cujo objetivo é a formulações de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o intuito de compreender a política ambiental de lojas que comercializam eletroeletrônicos no município de Pombal – PB, foram aplicados seis questionários nas mais expressivas empresas do ramo de eletroeletrônicos. Como pode ser visualizado na Figura 1, cem por cento das respostas obtidas através dos questionários informaram que possuíam o

conhecimento adequado para os resíduos eletrônicos.

VOCÊ SABE QUAL É O DESTINO AMBIENTALMENTE CORRETO PARA OS RESÍDUOS ELETRÔNICOS?

Figura 1. Possui conhecimento sobre o destino ambientalmente correto para os resíduos eletrônicos.
Fonte: Autora, 2025.

A segunda pergunta realizada foi sobre o conhecimento que a empresa na pessoa do seu gerente possui acerca da responsabilidade compartilhada. Através da Figura 2, pode-se visualizar que 63,3% das empresas responderam que possuíam o conhecimento desse instrumento, enquanto apenas 16,7 responderam que não tem conhecimento.

A SUA EMPRESA OU LOJA SABE O QUE É RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA?

Figura 2. Conhecimento sobre Responsabilidade Compartilhada.
Fonte: Autora, 2025.

A implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, deve ser efetivada a partir de acordos setoriais de natureza contratual, firmado entre o poder público, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Na Figura 3, foi perguntado se a empresa possuía o conhecimento sobre o termo logística reversa, 67% responderam que possuía esse conhecimento e 33% responderam que não tinha conhecimento.

A SUA EMPRESA OU LOJA SABE O QUE É LOGÍSTICA REVERSA?

Figura 3. Conhece o que significa o termo Logística Reversa.
Fonte: Autora, 2025.

A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social da PNRS, regulamentada pela Lei 12.305/2010, e mesmo após quinze anos dessa lei, muitos ainda não possuem conhecimento sobre a logística reversa. Na Figura 4, está apresentado o percentual de empresas que coleta os resíduos eletroeletrônicos após o seu uso.

SUA LOJA OU EMPRESA RECEBE OS APARELHOS ELETRÔNICOS APÓS O USO?

Figura 4. Porcentagem de empresas que coleta os resíduos eletroeletrônicos após o seu uso.
Fonte: Autora, 2025.

Verificamos que mesmo com o conhecimento de várias informações por parte das empresas, essas não possuem uma preocupação com a coleta e destinação ambientalmente correta dos resíduos eletroeletrônicos, causando diversos impactos ambientais a saúde da população da cidade e da população rural, aos serem dispostos em locais inadequados, como em lixões, terrenos baldios entre outros. Com essa porcentagem pode-se dizer que na cidade de Pombal grande parte desses resíduos são rejeitados junto com os resíduos domésticos, e direcionados para os lixões causando um impacto ambiental gravíssimo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessa pesquisa, foi possível constatar que a maioria dos empreendimentos de lojas e empresas que trabalham com eletroeletrônicos no município de Pombal – PB possuem conhecimento sobre o descarte adequado dos resíduos eletrônicos, todavia, não há sequer recebimento desses resíduos como integrantes da logística reversa por parte das empresas. Assim, o descarte inadequado dos resíduos eletrônicos predomina, contribuindo para uma série de impactos ambientais negativos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Casotti, A. C. Descarte inadequado de resíduos eletrônicos afeta meio ambiente e saúde da população. *Jornal da USP*. 2024. Disponível em: <https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/descarte-inadequado-de-residuos-eletronicos-afeta-meio-ambiente-e-saude-da-populacao/> Acessado em: 27/08/2025.
- Duarte, V. B.; Dusek, P. M.; Friede, R.; Miranda, G. M.; Avelar, K. E. S. 2020. “Responsabilidade compartilhada: o papel do consumidor no descarte do lixo eletrônico.” *Rev. Augustus* 25 (50) 111-129.
- Gil, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. Vol. 4. São Paulo: Atlas, 2002.
- Inovar Ambiental. Os riscos do descarte irregular de lixo eletrônico. Disponível em: <https://inovarambiental.com.br/2019/02/12/perigo-do-descarte-irregular-de-lixo-eletronico/> Acessado em: 27/08/2025.
- Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. “*Fundamentos de metodologia científica*. 8 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2017.
- Silva, D. C. 2023. *Percepção ambiental sobre resíduos eletrônicos na comunidade acadêmica da Universidade Federal do Maranhão/CCC*. (Monografia) - Ciências Naturais, Universidade Federal do Maranhão, Codó – MA.
- PARAIBA LEGISWEB. Lei nº 9.129 de 27/05/2010. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=146164> Acessado em: 20/11/2021.